

ВЫРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ И ПРОБЛЕМА СМЕРТИ В ЭПОСЕ О ГИЛЬГАМЕШЕ

Шамсиддинова Ситора Бадриддиновна

Докторант Ташкентского государственного университета востоковедения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15023954>

Аннотация: Концепции Бога и творения всегда занимали человеческий разум. На протяжении всей истории люди подвергали эти вещи сомнению благодаря дарованному им интеллекту. Эпосы и легенды — древнейшие тексты. Сотворение мира (космогония, космология), первые эпосы и легенды является основной темой. Гильгамеш — это древнейшее литературное произведение, сохранившееся до наших дней, и первый эпос. Эпос, который сначала передавался из уст в уста и был записан спустя столетия после своего первого появления, представляет собой историю ожесточенной борьбы Гильгамеша, правителя Урука, одной из первых цивилизаций Месопотамии, с великанами (злом) и смертными ради блага своего народа.

Ключевые слова: смерть, бессмертия, миф, эпос, змея, цивилизация.

EXPRESSION OF LIFE AND THE PROBLEM OF DEATH IN THE EPIC OF GILGAMESH

Abstract: The concepts of God and creation have always occupied the human mind. Throughout history, people have questioned these things with the intellect they have been given. Epics and legends are the oldest texts. The creation of the world (cosmogony, cosmology), the first epics and legends is the main theme. Gilgamesh is the oldest literary work that has survived to this day, and the first epic. The epic, which was first passed on orally and written down centuries after its first appearance, is the story of the fierce struggle of Gilgamesh, the ruler of Uruk, one of the first civilizations of Mesopotamia, with giants (evil) and mortals for the good of his people.

Keywords: death, immortality, myth, epic, snake, civilization.

ВВЕДЕНИЕ

Эпос повествует о приключениях легендарного основателя города Урука полубога Гильгамеша и его друга Энкиду (буквально «сына Энки»), их походе против лесного правителя Хумбабы, смерти Энкиду, которого ненавидела богиня. Иштар, отвергнутая Гильгамешем, и путешествие самого Гильгамеша в страну мертвых к возлюбленному богов Сидури и прародителю Утнапиштиму за цветком бессмертия.

Немного разобравшись в истории древних шумерских племен, вариантах изложения и перевода «Эпоса о Гильгамеше», следует изучить и проанализировать используемые в этом произведении термины: «эпос» и «миф». Сегодня все более глубокий интерес проявляется к сакральному периоду существования, когда мир предстает перед людьми в своей изначальной целостности, тайне и всемогуществе, — обнаружено, что на определенном этапе исторического развития среди них существовала более или менее развитая мифология у всех народов, что некоторые сюжеты и истории в той или иной степени повторяются в мифологических циклах разных народов [1; с.86]. Миф — это не сказка. Сказка является вымыслом и воспринимается как вымысел, увлекающий человека мечтой о иной реальности. Миф отождествляет мечту с реальностью. Сказка — дитя более поздней эпохи. Миф старый. Он не терпит сомнений. Человек, создав его, как бы осознал свое абсолютное знание истины. Мир древних не делился на профанный (земной) и

священный (божественный): любое земное действие затрагивало струны мироздания и имело свою сакральность [2; с.119]. Они не верили в своего Бога или Богов – они жили в мире, где Боги существовали изначально и по определению это было первой аксиомой их существования.

Понятие «эпос», прежде всего, означает историю народа, записанную как героическое, а не священное произведение. В этом факте состоит главное отличие эпоса от мифа, поскольку «миф» — это история, повествующая о сакральном первичном сюжете, таком как, например, сотворение Мира. Эпос уточняет время и место действия, миф же не имеет конкретного времени и пространства. Еще одним существенным отличием эпоса от мифа является их функция – миф делает любой общественный порядок сакральным, циклическим, то есть традиции предков должны повторяться, а функция эпоса – сохранение исторической памяти, то есть повествование о начале истории конкретного народа [3; с.18]. Миф отличается от эпоса еще одним важным отличием – его следует рассказывать только посвященным людям и только в сакральной среде. Обычно это происходило во время процесса инициации; жрец или просто уважаемый член племени рассказывал посвященному священную историю – миф. Эпос мог бы быть рассказан в более спокойной обстановке любым, кто его знал, - то есть эпос не имел такого сакрального значения, как миф, и передавался гораздо проще, без всяких условностей. Миф и эпос родились из потребности древних людей понять окружающие их природные и социальные элементы, сущность человека, а также потребности знать историю своего народа, своих героев и его подвиги. Оба этих древних «вида» были и остаются важными аспектами культуры на протяжении всей истории человечества.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исходя из особенностей собранных материалов, были использованы следующие аналитические методы: контекстуальный анализ, социологический, историко-культурный, сравнительный и психоаналитический анализ. Эти подходы были выбраны для обеспечения комплексного понимания сложных тем и мотивов, присутствующих в эпосе «Гильгамеш».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как уже говорилось, герои мифов обычно не являются реальными людьми и конкретных исторических данных о них нет. Что касается эпических героев, а в данном случае это Гильгамеш, то о них, как и о реальных людях, можно найти некоторые исторические свидетельства. Гильгамеш — царь шумерского города Урук, представитель 1-й династии Урука, сын Энома Кулаба.

Эпос о Гильгамеше представляет собой художественное воплощение взглядов людей эпохи первобытного мышления на выражение жизни и проблему смерти. В начале своего правления Гильгамеш подчинился лугалу Киша. Ага через послов попросил Урук принять участие в ирригационных работах, проводимых Кишем. Совет старейшин Урука предложил Гильгамешу сдаться и выполнить требование Аги, но Гильгамеш, поддержанный народным собранием, отказался. Народное собрание провозгласило Гильгамеша военачальником – лугалом. Ага прибыл с войском на лодках на Евфрат, но начатая им осада Урука закончилась поражением жителей Киша.

Власть над Нижней Месопотамией перешла к Гильгамешу. Позднее под его властью были объединены такие города, как Адаб, Ниппур, Лагаш, Умма и др. Гильгамеш упоминается как строитель святилища Туммал в Ниппуре. В Лагаше Гильгамеш построил ворота, носящие его имя. [4; с.43].

Но все это история: наука достаточно точна и не терпит выдумок и дополнений. Люди, стремясь запечатлеть своих предков и правителей в фантастическом образе, соответствующем мировоззрению и мироощущению того времени, создают произведение «Эпос о Гильгамеше», который впоследствии был отнесен к жанровому эпосу.

«Эпос о Гильгамеше» — произведение, повествующее о приключениях легендарного правителя города Урука — полубога Гильгамеша (героя) и его друга Энкиду, их походе против властителя гор Ливана, чудовища Хумбабы (антигерой), смерть Энкиду, ненавистного богини Иштар, отвергнутого Гильгамешем, и путешествие самого Гильгамеша в страну мертвых к возлюбленному богов Сидури и предку Утнапишти за цветком бессмертия.

Казалось бы, смерть Энкиду — это конец всему. И это, конечно, будет концом истории Гильгамеша, возвращением его в родной Урук. Но автор стихотворения заставляет своего героя совершить новый и необыкновенный подвиг. Если раньше Гильгамеш обличал богиню Иштар, то теперь он восстает против решения всех богов убить Энкиду и отправляется в подземный мир, чтобы вернуть жизнь своему другу. Этим он также восстает против светской несправедливости: боги сохранили бессмертие только для себя.

Изучая «Эпос о Гильгамеше», нельзя не обратить внимание на мифологию этого эпического произведения. Тема путешествия героя в чужую страну и испытания его моральных и физических сил в сочетании с мотивами магических даров и волшебного помощника не только позволяет раскрыть мотивы, связанные с обрядами инициации, но показывает и степень мифологизации произведения, составленного как историко-героический памятник.

Вообще в рассматриваемом эпосе немало признаков мифологического мышления, например, путешествие Гильгамеша в поисках бессмертия. Во время этого путешествия он отправился в страну мертвых, важнейший элемент мифологического образа мира каждого общества. Там он получает ответ на волнующий его вопрос и продолжает: довольно распространенное у древних народов представление о том, что в Подземном мире можно узнать все тайны мироздания и получить ответы на все свои вопросы. Поскольку смерть представлялась как переход из одного состояния в другое, то, как и всякий переход, она сопровождалась процессом инициации, в ходе которого посвященный получал знания, недоступные другим - непосвященным. Достигнув своей цели и получив цветок, дарующий молодость, Гильгамеш отправляется в обратный путь: домой.

Однако по дороге на него нападает Змей, который поедает драгоценный Цветок и тем самым лишает Гильгамеша последней надежды, ведь он знает, что это единственный шанс обрести бессмертие. Здесь мы видим весьма распространенный в мифологии образ Зла – Змея, что еще раз указывает на степень мифологизации человеческого сознания, а не на то, что все мифологии имеют определенные традиции и классические элементы, присутствующие во всех произведениях древности.

ВЫВОДЫ

В целом «Эпос о Гильгамеше» затрагивает многие важные и актуальные темы, такие как противостояние добра со злом (Гильгамеш с Энкиду против Хумбабы), враждебность цивилизации и природы (образ Энкиду до и после его встречи с Гильгамеш), значение дружбы в жизни человека, неизбежность смерти, поиск источника вечной жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Frahm E. Nabû-zuqup-kēna, Gilgameš XII, and the rites of Du'uzu // NABU 2005/1. P. 4-5.
2. Koch-Westenholz, U. Babylonian Liver Omens. Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 2000.
3. Leick, G. Who's who in the Ancient Near East. London, Routledge, 1999.
4. George, A.R. The Babylonian Gilgamesh Epic. 2 vol. Oxford, Oxford University Press, 2003.